

BO‘LAJAK MUHANDIS KADRLAR TAYYORLASH JARAYONIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. **Ibragimova Aziza Avaz qizi, Mustaqil izlanuvchi, Buxoro davlat texnika universiteti.**

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada bo‘lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Muhandislik yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar salomatligini mustahkamlash, ularning jismoniy faolligini oshirish, ratsional ovqatlanish, mehnat va dam olish rejimiga rioya qilish hamda psixologik barqarorlikni ta‘minlashning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, sog‘lom turmush tarzining bo‘lajak muhandislarning intellektual salohiyati, mehnat unumdorligi va kasbiy faoliyati samaradorligiga ta‘siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Oliy ta‘lim muassasalarida sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishning pedagogik shartlari va innovatsion texnologiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo‘nalishlari yoritilgan.

MAQSAD: bo‘lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini hamda uning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi ahamiyatini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda sog‘lom turmush tarzi, muhandislik ta‘limi va talaba yoshlar salomatligiga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va pedagogik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari sog‘lom turmush tarzi talabalarning jismoniy faolligi, psixologik barqarorligi va umumiy salomatligini mustahkamlash orqali ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Ratsional ovqatlanish, mehnat va dam olish rejimiga rioya qilish hamda sog‘lom turmush madaniyatini shakllantirish bo‘lajak muhandislarning intellektual salohiyati va mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalar sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etishda samarali vosita ekanligi asoslandi.

XULOSA: bo‘lajak muhandislarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish ularning kasbiy tayyorgarligi, intellektual rivojlanishi va mehnat samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: sog‘lom turmush tarzi, muhandis kadrlar, jismoniy faollik, ratsional ovqatlanish, salomatlik, kasbiy kompetensiya, intellektual salohiyat, psixologik barqarorlik, stress, sog‘lomlashtirish texnologiyalari, talaba yoshlar, oliy ta‘lim, pedagogik yondashuv, mehnat unumdorligi.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ.

**А.А. Ибрагимова, Бухарский государственный технический университет
независимый исследователь.**

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются теоретические и практические основы формирования здорового образа жизни в процессе подготовки будущих инженерных кадров. Проанализирована роль физической активности, рационального питания, соблюдения режима труда и отдыха, а также обеспечения психологической устойчивости в развитии профессиональных компетенций студентов инженерных направлений. Научно обосновано влияние здорового образа жизни на интеллектуальный потенциал, работоспособность и эффективность профессиональной деятельности будущих инженеров. Особое внимание уделено педагогическим условиям формирования культуры здорового образа жизни и перспективам использования современных оздоровительных технологий в системе высшего образования.

ЦЕЛЬ: проанализировать теоретические и практические основы формирования здорового образа жизни в процессе подготовки будущих инженеров и его значение для развития профессиональных компетенций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по вопросам здорового образа жизни, инженерного образования и здоровья студенческой молодёжи. Использованы аналитический, сравнительный и педагогический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что здоровый образ жизни положительно влияет на развитие профессиональных компетенций студентов через укрепление физической активности, психологической устойчивости и общего состояния здоровья. Установлено, что рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, а также формирование культуры здорового образа жизни способствуют повышению интеллектуального потенциала и производительности будущих инженеров. Кроме того, доказана эффективность инновационных педагогических технологий в популяризации здорового образа жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование здорового образа жизни у будущих инженеров является важным фактором повышения их профессиональной подготовки, интеллектуального развития и эффективности труда.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, инженерные кадры, физическая активность, рациональное питание, здоровье, профессиональная компетентность, интеллектуальный потенциал, психологическая устойчивость, стресс, оздоровительные технологии, студенческая молодежь, высшее образование, педагогический подход, работоспособность.

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE ENGINEERING SPECIALISTS.

Aziza A. Ibragimova, Bukhara State Technical University Independent Researcher.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the theoretical and practical foundations of forming a healthy lifestyle in the process of training future engineering personnel. The role of physical activity, rational nutrition, work-rest balance, and psychological stability in the development of professional competencies of engineering students is analyzed. The influence of a healthy lifestyle on intellectual potential, work capacity, and professional efficiency of future engineers is scientifically substantiated. Special attention is paid to the pedagogical conditions for developing a healthy lifestyle culture and to the prospects of using modern health-improving technologies in higher education institutions.

AIM: to analyze the theoretical and practical foundations of developing a healthy lifestyle among future engineers and its importance for professional competence development.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on healthy lifestyles, engineering education, and student health. Analytical, comparative, and pedagogical approaches were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that a healthy lifestyle positively contributes to the development of professional competencies by improving students' physical activity, psychological stability, and overall well-being. Rational nutrition, proper work-rest balance, and the promotion of healthy lifestyle culture were found to enhance the intellectual potential and productivity of future engineers. Innovative pedagogical technologies were also identified as effective tools for promoting healthy lifestyle practices.

CONCLUSION: developing a healthy lifestyle among future engineers is an important factor in enhancing their professional training, intellectual development, and work efficiency.

Keywords: healthy lifestyle, engineering personnel, physical activity, rational nutrition, health, professional competence, intellectual potential, psychological stability, stress, health-improving technologies, students, higher education, pedagogical approach, work capacity.

Hozirgi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda oliy ta'lim tizimi oldida yuqori malakali, raqobatbardosh va innovatsion fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassisni tayyorlash muhim vazifalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, texnika va muhandislik sohalari uchun zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan, jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom, yuqori kasbiy kompetensiyaga ega kadrlarni tayyorlash ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [1,7].

Shu nuqtai nazardan, bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasi muhim pedagogik, ijtimoiy va tibbiy ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi hamda intellektual yuklamaning ortishi talaba-yoshlarning turmush tarzida sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda [13, 14]. Uzoq

vaqt davomida kompyuter texnologiyalari bilan ishlash, jismoniy faollikning kamayishi, ovqatlanish tartibining buzilishi, mehnat va dam olish rejimiga rioya qilinmasligi hamda psixoemotsional zo'riqlashlarning kuchayishi yoshlar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada organizmning funksional imkoniyatlari pasayib, kelgusidagi kasbiy faoliyat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadigan salbiy omillar shakllanmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, inson salomatligining asosiy qismi turmush tarziga bog'liq bo'lib, sog'lom turmush tarziga rioya qilish ko'plab surunkali kasalliklarning oldini olish, organizmning moslashuv imkoniyatlarini oshirish va hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shu sababli talaba-yoshlar, xususan, bo'lajak muhandis kadrlar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish dolzarb ilmiy muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Muhandislik faoliyati murakkab texnologik jarayonlarni boshqarish, tezkor va asosli qarorlar qabul qilish, yuqori darajadagi diqqat, mantiqiy tafakkur va psixologik barqarorlikni talab etadi [11, 12]. Shu sababli bo'lajak muhandis mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini ta'minlashda ularning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarziga oid bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Sog'lom turmush tarzi talabalarning intellektual salohiyati, mehnat unumdorligi va kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi [8,9].

Mazkur tadqiqotning maqsadi bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilish, uning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi ahamiyatini asoslash hamda oliy ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishning samarali pedagogik mexanizmlarini aniqlashdan iborat.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilish [1, 8], sog'lom turmush tarzining tarkibiy komponentlari hamda ularning talabalarning kasbiy kompetensiyalari, intellektual salohiyati va mehnat unumdorligiga ta'sirini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat [11, 13].

Shuningdek, tadqiqot davomida muhandislik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari, jismoniy faollik, ratsional ovqatlanish, mehnat va dam olish rejimi hamda psixologik barqarorlikning kasbiy tayyorgarlik samaradorligidagi o'rni aniqlash ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar va sog'lomlashtirish texnologiyalarini qo'llashning istiqbolli yo'nalishlarini asoslash tadqiqotning muhim vazifalaridan biri sifatida belgilandi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi sog'lom turmush tarzi elementlarini bo'lajak muhandis kadrlarni tayyorlash tizimiga integratsiyalash orqali ularning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, intellektual salohiyatini oshirish hamda zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ilmiy bilishning nazariy va empirik metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi [5, 7]. Jumladan, tadqiqot muammosi bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, darsliklar, o'quv qo'llanmalar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar hamda zamonaviy ilmiy manbalar o'rganildi, tahlil qilindi va umumlashtirildi [15, 18, 21].

Tadqiqot davomida qiyosiy tahlil metodi yordamida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga oid mavjud ilmiy qarashlar va pedagogik yondashuvlar tahlil qilindi. Tizimli yondashuv asosida sog'lom turmush tarzining tarkibiy qismlari, jumladan, jismoniy faollik, ratsional ovqatlanish, mehnat va dam olish rejimi, psixologik barqarorlik hamda zararli odatlardan voz kechish kabi omillarning o'zaro bog'liqligi o'rganildi.

Shuningdek, pedagogik kuzatish, mantiqiy tahlil, sintez va umumlashtirish metodlari yordamida bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etildi. Analitik va mantiqiy umumlashtirish usullari asosida sog'lom turmush tarzining talabalarning kasbiy tayyorgarligi, intellektual rivojlanishi va mehnat unumdorligiga ta'siri baholandi. Bundan tashqari, tadqiqot jarayonida sog'lom turmush tarzini rivojlantirish bo'yicha mavjud ilmiy qarashlarni tizimlashtirish, ularning muhandislik ta'limi jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlarini aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda tahliliy, tavsifiy va qiyosiy metodlardan keng foydalanildi.

Sog'lom turmush tarzining nazariy-metodologik asoslari va uning zamonaviy talqini. Mazkur bo'limda sog'lom turmush tarzi tushunchasining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy komponentlari hamda salomatlikni saqlashdagi nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, sog'lom turmush tarzining jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatlikni ta'minlashdagi ahamiyati, xalqaro va mahalliy ilmiy tadqiqotlarda ushbu tushunchaning evolyutsiyasi yoritiladi [8, 9, 11, 13].

Bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida salomatlikni saqlashning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati. Ushbu bo'limda zamonaviy muhandislik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, yuqori intellektual yuklama sharoitida salomatlikni saqlashning zarurati hamda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'zni ilmiy jihatdan asoslanadi.

Jismoniy faollikning bo'lajak muhandislarning intellektual salohiyati va kasbiy tayyorgarligiga ta'siri. Mazkur bo'limda muntazam jismoniy faollikning organizmning funksional holati, aqliy faoliyat, xotira, diqqat va ish qobiliyatiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, jismoniy mashg'ulotlarning bo'lajak muhandislarning kasbiy samaradorligini oshirishdagi ahamiyati asoslab beriladi [16, 24, 25].

Ratsional ovqatlanish, mehnat va dam olish rejimining inson salomatligini mustahkamlashdagi o'zni. Bo'limda muvozanatli ovqatlanishning fiziologik asoslari, kun tartibi, mehnat va dam olish rejimiga rioya qilishning organizm faoliyatini tiklashdagi roli hamda ularning talabalar salomatligi va mehnat unumdorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Stress omillari va psixologik barqarorlikni shakllantirishning nazariy asoslari. Mazkur bo'limda psixoemotsional zo'riqish, stress va uning salomatlikka ta'siri, stressga

chidamlilikni rivojlantirish mexanizmlari hamda psixologik barqarorlikning kasbiy faoliyatdagi o'zni ilmiy manbalar asosida yoritiladi.

Talaba-yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va mexanizmlari. Ushbu bo'limda oliy ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik omillari, tarbiyaviy jarayon, sog'lomlashtirish tadbirlari va motivatsion mexanizmlar tahlil qilinadi.

Bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlashda innovatsion sog'lomlashtirish texnologiyalari va raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatlari. Bo'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mobil ilovalar, sog'lomlashtirish platformalari va raqamli monitoring vositalarining talaba-yoshlar salomatligini mustahkamlashdagi o'zni yoritiladi.

Muhandislik ta'limida sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va istiqbollari. Mazkur bo'limda sog'lom turmush tarzini ta'lim tizimiga integratsiyalash, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, salomatlikni monitoring qilish tizimini takomillashtirish hamda bo'lajak muhandis kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirishning istiqbolli yo'nalishlari asoslab beriladi.

Bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasi nafaqat tibbiy-biologik, balki pedagogik va ijtimoiy muammo sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy muhandislik faoliyati yuqori darajadagi intellektual yuklama, murakkab texnologik jarayonlarni boshqarish, tezkor qaror qabul qilish va yuqori mas'uliyatni talab etadi. Shu sababli bo'lajak mutaxassislarning salomatlik holati va sog'lom turmush tarziga rioya qilish darajasi ularning kasbiy faoliyati samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [7, 11].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sog'lom turmush tarzining tarkibiy qismlari bo'lgan jismoniy faollik, ratsional ovqatlanish, mehnat va dam olish rejimi, psixologik barqarorlik hamda zararli odatlardan voz kechish talabalarning jismoniy va intellektual rivojlanishida muhim omillar hisoblanadi. Ushbu omillarning uyg'unlashgan holda namoyon bo'lishi organizmning moslashuv imkoniyatlarini kengaytiradi, aqliy mehnat unumdorligini oshiradi va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Muhandislik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar faoliyatining o'ziga xosligi ularning ko'p vaqtini kompyuter texnologiyalari bilan ishlashga sarflashini taqozo etadi. Bu esa gipodinamiya, psixoemotsional zo'riqish, surunkali charchoq va stress holatlarining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun talabalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish va uni ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylantirish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Jadval 1

Bo'lajak muhandis kadrlar salomatligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar

№	Asosiy omillar	Ta'sir darajasi	Kutilayotgan natija
1	Jismoniy faollik	Yuqori	Chidamlilik va ish qobiliyati oshadi
2	Ratsional ovqatlanish	Yuqori	Moddalar almashinuvi yaxshilanadi
3	Mehnat va dam olish rejimi	O'rta	Organizmning tiklanishi tezlashadi

4	Psixologik barqarorlik	Yuqori	Stressga chidamlilik ortadi
5	Zararli odatlardan voz kechish	Yuqori	Kasalliklar xavfi kamayadi
6	Sport bilan shug'ullanish	Yuqori	Jismoniy rivojlanish yaxshilanadi
7	Raqamli sog'lomlashtirish vositalari	O'rta	O'z-o'zini nazorat qilish kuchayadi

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, jismoniy faollik, ratsional ovqatlanish va psixologik barqarorlik talabalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda eng muhim omillar hisoblanadi. Mazkur omillar organizmning funksional holatini yaxshilash bilan birga, kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Jadval 2

Sog'lom turmush tarzi elementlarining kasbiy kompetensiyalarga ta'siri

No	Sog'lom turmush tarzi komponentlari	Shakllanadigan kompetensiyalar
1	Jismoniy faollik	Ish qobiliyati va chidamlilik
2	Ratsional ovqatlanish	Aqliy faoliyatning faollashuvi
3	Sifatli uyqu	Tezkor fikrlash va xotira
4	Psixologik barqarorlik	Stressni boshqarish ko'nikmalari
5	Sog'lom odatlar	Intizom va mas'uliyat hissi
6	Sport bilan muntazam shug'ullanish	Yetakchilik va jamoada ishlash ko'nikmalari
7	Raqamli sog'lomlashtirish texnologiyalari	O'z-o'zini nazorat qilish va tahlil qilish qobiliyati

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, sog'lom turmush tarzining barcha tarkibiy qismlari bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir. Xususan, jismoniy faollik va ratsional ovqatlanish aqliy faoliyatning faollashuviga xizmat qilsa, psixologik barqarorlik murakkab texnologik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Jadval 3

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik samaradorligi

No	Pedagogik omillar	Ta'siri
1	Sog'lom turmush tarzi bo'yicha nazariy bilimlar	Motivatsiyani shakllantiradi
2	Sport-sog'lomlashtirish tadbirlari	Jismoniy rivojlanishni ta'minlaydi
4	Psixologik treninglar	Stressga chidamlilikni oshiradi
5	Innovatsion pedagogik texnologiyalar	Mustaqil fikrlashni rivojlantiradi
6	Raqamli platformalar	Sog'lom odatlarni nazorat qilish imkonini beradi

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirish ta'lim sifatini oshirish, talabalar salomatligini mustahkamlash hamda yuqori malakali va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim shartlaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Shu sababli sog'lom turmush tarzi elementlarini oliy ta'lim tizimiga keng joriy etish va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirish zamonaviy oliy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri ekanligi aniqlandi. Muhandislik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, yuqori intellektual yuklama, murakkab texnologik jarayonlar va tezkor qaror qabul qilish zarurati bo'lajak mutaxassislardan nafaqat chuqur nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni, balki mustahkam jismoniy hamda ruhiy salomatlikni ham talab qiladi. Tadqiqot davomida sog'lom turmush tarzining tarkibiy qismlari hisoblangan jismoniy faollik, ratsional ovqatlanish, mehnat va dam olish rejimiga rioya qilish, psixologik barqarorlikni ta'minlash va zararli odatlardan voz kechish bo'lajak muhandislarining intellektual salohiyati, kasbiy kompetensiyalari va mehnat unumdorligini oshirishda muhim omil ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi [1, 7, 11].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, sog'lom turmush tarzining shakllanganlik darajasi talabalarning aqliy faoliyati samaradorligi, stressga chidamliligi, diqqatni jamlash qobiliyati hamda murakkab vaziyatlarda tezkor va asosli qaror qabul qilish ko'nikmalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, sog'lom turmush tarzi elementlarining ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga, ularning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashga hamda raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida oliy ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishga qaratilgan pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish, innovatsion sog'lomlashtirish texnologiyalaridan foydalanish hamda talabalarning salomatligini monitoring qilish tizimini rivojlantirish zarurligi aniqlandi [18, 21].

Shunday qilib, bo'lajak muhandis kadrlar tayyorlash jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirish nafaqat salomatlikni mustahkamlash, balki zamonaviy ishlab chiqarish va texnologik taraqqiyot talablariga javob beradigan, yuqori malakali, kasbiy jihatdan yetuk va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim pedagogik shartlaridan biri hisoblanadi.

Amaliy tavsiyalar. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

1. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandis kadrlar uchun sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishga qaratilgan maxsus o'quv modullari va amaliy seminar-treninglarni joriy etish lozim.
2. Muhandislik yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning jismoniy faolligini oshirish maqsadida sport-sog'lomlashtirish tadbirlarini muntazam tashkil etish va ularning ommaviyligini kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

3. Talabalarda ratsional ovqatlanish madaniyatini rivojlantirish hamda mehnat va dam olish rejimiga rioya qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan profilaktik dasturlarni takomillashtirish zarur.
4. Psixologik barqarorlikni mustahkamlash, stress holatlarining oldini olish va emotsional zo'riqishlarni kamaytirish maqsadida oliy ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlar faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.
5. Talabalar salomatligini monitoring qilish va sog'lom turmush tarziga rioya qilish darajasini baholash imkonini beruvchi zamonaviy raqamli platformalar va sog'lomlashtirish texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish tavsiya etiladi.
6. Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash asosida sog'lom turmush tarziga oid bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish lozim.
7. Oliy ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash tashkilotlari va sport muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash orqali talaba-yoshlar salomatligini saqlash va sog'lom turmush tarzini ommalashtirishga qaratilgan kompleks dasturlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.
8. Bo'lajak muhandis kadrlarni tayyorlash tizimida sog'lom turmush tarzi elementlarini kasbiy kompetensiyalar bilan integratsiyalash asosida ta'lim sifati va mutaxassislar tayyorgarligi samaradorligini oshirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Mazkur tavsiyalarning amaliyotga joriy etilishi bo'lajak muhandislarning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, ularning intellektual salohiyati va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda yuqori malakali va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ibragimova A.A. Sog'lom turmush tarzi asoslari. – Buxoro: Durdona, 2025. – 156 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2015.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6099-son Farmoni. "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida". – Toshkent, 2020.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-son qarori. "Sog'lom turmush tarzini keng joriy etish va ommaviy sportni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2020.
7. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2022. – 352 b.
8. Matkarimov R.M. Valeologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2021. – 214 b.

9. Ismoilov R.I. Inson salomatligi va sog'lom turmush tarzi. – Toshkent: Tafakkur, 2022. – 186 b.
10. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2021. – 298 b.
11. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – Москва: Спорт, 2021. – 543 с.
12. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Москва: Академия, 2021. – 496 с.
13. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента. – Москва: КНОРУС, 2021. – 287 с.
14. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – Москва: АСТ, 2020. – 288 с.
15. World Health Organization. Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030. – Geneva: WHO, 2021.
16. World Health Organization. Healthy Diet Fact Sheet. – Geneva: WHO, 2023.
17. World Health Organization. World Health Statistics 2024. – Geneva: WHO, 2024.
18. UNESCO. Engineering for Sustainable Development. – Paris: UNESCO Publishing, 2021.
19. UNESCO. Reimagining our Futures Together: A New Social Contract for Education. – Paris, 2021.
20. OECD. Education at a Glance 2023: OECD Indicators. – Paris: OECD Publishing, 2023.
21. United Nations. Sustainable Development Goals Report 2024. – New York: United Nations, 2024.
22. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2020.
23. Warburton D.E.R., Bredin S.S.D. Health Benefits of Physical Activity: A Systematic Review of Current Evidence // Canadian Medical Association Journal. – 2022.
24. Bauman A.E., Reis R.S. Physical Activity and Public Health: Updated Recommendations for Exercise // The Lancet. – 2023.
25. Lee I.M., Shiroma E.J. Effect of Physical Inactivity on Major Non-Communicable Diseases Worldwide // The Lancet Global Health. – 2024.